

NUTQ KAMCHILIGI BO‘LGAN BOLALAR OILALARINING MUAMMOLARIGA PEDAGOGIK YONDASHUV

Ibrohimjonova Jannatxon Ibrohimjon qizi

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti Maktabgacha ta’lim nazariyasi va metodikasi yo’nalishi,
MPRE-6U guruh magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14500619>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Nutq kamchiligi bo‘lgan bolalar oilalarining muammolariga pedagogik yondashuv, nutq kamchiligidagi muammolari, nutq rivojlanishidagi muammolarni hal qilish yo‘llari haqida bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: nutq muammolari, inklyuziv ta’lim, intellektual, pedagogik yondashuv, nutq rivojlanishi

Аннотация. В данной статье рассматриваются семьи детей с нарушениями речи. Описаны педагогический подход к проблемам, проблемы речевого дефицита, пути решения проблем речевого развития.

Ключевые слова: речевые проблемы, инклюзивное образование, интеллектуальный, педагогический подход, речевое развитие.

Abstract. This article discusses families of children with speech impairments.

The pedagogical approach to problems, problems of speech deficit, and ways to solve problems of speech development are described.

Keywords: speech problems, inclusive education, intellectual, pedagogical approach, speech development.

Dunyo miqyosida ham statistik ma’lumotga ko’ra, nutq nuqsonlarining soni ko’payib bormoqda, shuning uchun bolalar va o’smirlarda nutq kamchiliklarini oldini olish dolzarb muammo bo’lib qolgan. Bizning mamlakatimizda nutq kamchilligiga ega bolalar bilan olib boriladigan korreksion-tarbiyaviy va pedagogik ishga katta e’tibor qaratilmoqda. Nutq kamchiligini erta aniqlash, korreksion ta’lim-tarbiyani tashkil qilish va ta’lim -tarbiyaning uslublari masalasini hal qilish bo’yicha ma’lum miqdorda yutuqlarga erishilgan. Hozirgi kunda inklyuziv ta’lim alohida ta’lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta’lim oluvchilar uchun ta’lim tashkilotlarida ta’lim olishga bo‘lgan teng imkoniyatlarni ta’minlashga qaratilgan. Inklyuziv ta’limni tashkil etish tartibi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi. Yangi ta’lim to‘g‘risidagi qonunham qonunchilik palatasi tomonidan 2020- yil 19-mayda qabul qilingan, Senat tomonidan 2020-yil 7-avgustda ma’qullangan. Maktabgacha ta’lim va tarbiya bolalarni o‘qitish va tarbiyalashga, ularni intellektual, ma’naviy-axloqiy, etik, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirishga, shuningdek bolalarni umumiy o‘rta ta’limga tayyorlashga qaratilgan ta’lim turidir.

Bolalarning kognitiv rivojlanishi va jamiyatga muvaffaqiyatli moslashuvida nutqning rivojlanishi asosiy rol o‘ynaydi. Biroq, ko‘plab bolalar nutqning rivojlanishida muammolarga duch kelishadi, bu esa ularning ta’lim olishida va ijtimoiylashuvida salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Ushbu xolatda bolalarda nutqning rivojlanishidagi asosiy muammolarni va ularni hal qilishning mumkin bo‘lgan usullarini ko‘rib batafsil yoritib chiqami va ota-onalarga kerakli tafsilyalar bildirib o‘tamiz.

Nutq kamchiligidagi muammolar:

1. **Nutqning kechikishi:** ba’zi bolalar yoshga qarab kutilganidan kechroq gapira boshlaydilar. Bunga turli omillar sabab bo‘lishi mumkin: genetik shartlar, eshitish muammolari

yoki umumiy rivojlanishdagi muammolar.

2. **So'z boyligining yo'qligi:** ba'zi bolalarda so'z boyligi cheklangan bo'lib, bu ularning o'z fikrini bildirishi va atrofda dunyoni tushunishini qiyinlashtiradi.

3. **Nutqning tushunarli va aniq emasligi.** ba'zi bolalar tovushlarni talaffuz qilishda yoki aniq va tushunarli jumlar tuzishda qiynaladilar, bu esa boshqalarning nutqini tushunmasligiga olib keladi.

4. **Muloqot (kommunikatsiya) ko'nikmalari bilan bog'liq muammolar:**

ba'zi bolalar o'z hissiyotlarini ifoda eta olmay, ijtimoiy vaziyatlarda o'zaro aloqaga kirisholmaydilar va atrofda bilan muloqot o'rnatishda qiynalishadi.

Nutq rivojlanishidagi muammolarni hal qilish yo'llari:

1. **Erta aniqlash va bartaraf etish.** Til rivojlanishidagi muammolarni erda aniqlash va ularni bartaraf etish choralarini ko'rish kerak. Muntazam tibbiy ko'rik va nutq ko'nikmalarini baholash bolalikdan muammolarni aniqlashga yordam beradi.

➤ Tuzatishning optimal imkoniyati: bolaning miyasi erda yoshda faol rivojlanish bosqichida bo'lib, uni o'rganish va tuzatishga ko'proq qulay bo'ladi. Demak, nutq rivojlanishidagi muammolarning avvalgisi aniqlanib, ularni muvaffaqiyatli yengib o'tishi ehtimoli ham katta bo'ladi.

➤ Oldini olish: til rivojlanishidagi muammolarni erda aniqlash bolaning ijtimoiy, hissiy va akademik rivojlanishi uchun yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarining oldini oladi yoki minimallashtiradi.

➤ Ta'lim olish va davolash uchun asos: Til rivojlanishidagi muammolarni erda aniqlash keyingi baholashlar, ta'lim olish va davolanish uchun asos bo'ladi. Bu esa zudlik bilan muammolar ustida ish boshlash va ularning yomonlashishiga yo'l qo'ymaslik imkonini beradi.

➤ Oilani qo'llab-quvvatlash. Til rivojlanishi muammolarini erda aniqlash ham oilaga farzandiga yordam berish uchun zarur bo'lgan qo'llab-quvvatlash, resurslar va maslahatlarni olish imkonini beradi. Bu ota-onalarda stress va qo'rquvni kamaytirishga yordam beradi va bolaning rivojlanishini yanada samarali qo'llab-quvvatlaydi.

2. **Individuallashtirilgan yondashuv.** Har bir bola o'ziga xos bo'lib, nutqini muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun individual yondashuv talab qilinishi zarur. Bunda logoped bilan yakkama-yakka mashg'ulotlar, o'yinlar, til ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan mashqlar kiritilishi mumkin.

➤ Individual ehtiyojlarni baholash va tushunish. Individual yondashuvning birinchi qadami bolaning til ko'nikmalari va ehtiyojlarini baholashdir. Bunga ularning so'z boyligini baholash, tovushlarni talaffuz qilish qobiliyati, grammatik ko'nikmalari va kommunikativ kompetentlik darajasi kiritilishi mumkin.

➤ Individuallashtirilgan o'quv rejasini ishlab chiqish. Baholash asosida tilni rivojlantirish bo'yicha mutaxassislar bolaning o'ziga xos ehtiyojlari va maqsadlarini hal qiluvchi individuallashtirilgan o'quv rejasini ishlab chiqadilar. Ushbu reja ularning til ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan turli xil texnika va strategiyalarni o'z ichiga olishi mumkin.

➤ Logoped bilan yakkama-yakka mashg'ulotlar. Individual o'quv rejasini amalga oshirish uchun logoped bilan individual mashg'ulotlar o'tkazilishi mumkin. Ushbu seanslar davomida logoped bola alohida ishlaydi, nutqini yaxshilash uchun maxsus ishlab chiqilgan texnika va mashqlardan foydalanadi.

➤ Uy sharoitida foydalanish uchun o'yinlar va mashqlar. Ota-onalar logoped bilan yakkama mashg'ulotlardan tashqari, uyda nutq ko'nikmalarini oshirish uchun o'yin va mashqlar ham

o'tkazishlari mumkin. Bunga kitob o'qish, so'z o'yinlari, nutq ilovalaridan foydalanish va boshqa usullar kiritilishi mumkin.

3. **Oila va ta'lim tashkilotlariining qo'llab-quvvatlashi.** Bolalar nutqining rivojlanishida oila va ta'lim muassasalari hamkorligi muhim o'rin tutadi. Bolani qo'llab-quvvatlash, motivatsiya berish va ular bilan doimiy muloqot bola nutqining rivojlanishiga yordam beradi.

➤ Qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish. Bolalar nutqini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirishda oilalar va ta'lim muassasalari muhim rol o'ynaydi. Bunga farzandingizni ijtimoiylashishga, kitob o'qishga, til o'yinlarini o'ynashga va til ko'nikmalarini oshiradigan boshqa ishlarni bajarishga undash ham mumkin.

➤ Motivatsiya va qiziqish. Oila va o'qituvchilar tomonidan berilgan motivatsiyasi va muloqot bolalarning nutqqa bo'lgan qiziqishini rivojlantirishga yordam beradi. Bunda qiziqarli va interaktiv tadbirlar, nutq bilan bog'liq o'yin va o'yinchoqlardan foydalanish orqali erishish mumkin. Doimiy muloqot va amaliyot. Farzandingiz bilan doimiy muloqot ular nutqining rivojlanishida asosiy o'rin tutadi. Oila va ta'lim muassasalari bolalar bilan tez-tez va turli muloqot uchun sharoit yaratishi mumkin, bu esa uning til ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi.

➤ Ta'lim resurslarini ta'minlash va qo'llab-quvvatlash. Ta'lim muassasalari oilalarga bolalar nutqini rivojlantirishga qaratilgan turli xil ta'lim resurslari va dasturlariga ega bo'lish imkoniyatini berishi mumkin. Bunga nutq terapiyasi xizmatlari, o'quv o'yinlari va materiallari, o'qituvchilar va tilni rivojlantirish bo'yicha mutaxassislar bilan maslahatlar berish kiradi.

➤ Oila va muassasalar o'rtasidagi hamkorlik. Bolalar nutqini rivojlantirish uchun optimal sharoitlarni ta'minlashda oilalar va ta'lim muassasalari hamkorlik qilishi muhim ahamiyatga ega. Bunga bolaning rivoji to'g'risidagi ma'lumotlarni baham ko'rish, tilni rivojlantirish dasturlarini birgalikda rejalashtirish va amalga oshirish, bola bilan ishlash strategiyalari va usullarini muhokama qilish kiritilishi mumkin.

4. **Texnologiya va innovatsiyalardan foydalanish.** Mobil ilovalar yoki onlayn resurslar kabi zamonaviy texnologiyalar bolalar tilini rivojlantirishda samarali vosita bo'la oladi. O'yin ilovalari va interaktiv dasturlar o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilishi mumkin.

O'yin ilovalari: Bolalarda nutqni rivojlantirish uchun maxsus mo'ljallangan mobil qurilmalar uchun ko'plab o'yin ilovalari mavjud. Ushbu ilovalarda so'z boyligini kengaytirish, talaffuz, grammatika va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan turli o'yinlar, tadbirlar va mashqlar taklif etiladi. Interaktiv dasturlar va onlayn resurslar. Shuningdek, bolalarga ona tilini rivojlantirishga yordam beradigan ta'lim materiallari, o'yinlar va mashqlarni taklif etadigan interaktiv dasturlar va onlayn resurslar ko'p. Ushbu resurslarga ish stolida ham, mobil platformalarda ham kirish mumkin, bu ularni ishlatishni osonlashtiradi. Ota-onalar va o'qituvchilarning qo'llab-quvvatlashi. Zamonaviy texnologiyalar ham bolalarni o'qitishda ota-onalar va o'qituvchilar tomonidan qo'llab-quvvatlashning samarali vositasi bo'la oladi. Ular ota-onalar va o'qituvchilarga farzandingizning rivojini izlash va yutuqlarini baholash uchun o'quv materiallari, nutqni rivojlantirish bo'yicha yo'l-yo'riqlar va vositalarga ega bo'lish imkoniyatini berishi mumkin.

Individual dasturlar va adaptatsiya. Zamonaviy texnologiyalar yordamida har bir bolaning aniq ehtiyojlari va rivojlanish darajasiga moslashtirilgan individual o'quv dasturlarini yaratish mumkin. Bu esa har bir bolaning individual xususiyatlarini hisobga olish va uning nutqiy rivojlanishi uchun optimal sharoitlarni ta'minlash imkonini beradi.

O'yinli yondashuv orqali motivatsiya. O'yin ilovalari va interaktiv dasturlar o'quv jarayonini bolalar uchun yanada qiziqarli qiladi. Ular bolalarni yanada samarali o'rganishga va til ko'nikmalarini rivojlantirishga hissa qo'shadigan o'quv jarayoniga faol ishtirok etishga undaydi.

Xulosa qilib aytganda, nutqning rivojlanishi har bir bola hayotida muhim o'rin tutadi va bu boradagi muammolar sezilarli qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Biroq muammolarning erta aniqlanishi va tegishli chora-tadbirlar bilan bolalar nutqini rivojlantirishdagi aksariyat muammolarni muvaffaqiyatli bartaraf etish mumkin. Bolalarni nutqini rivojlantirishda optimal natijalarga erishish uchun ularni oila va ta'lim muassasi tomonidan qo'llab-quvvatlash, rag'batlantirish va individual yondashuvni ta'minlash muhimdir.

Shuningdek, nutqning rivojlanishi bolaning ijtimoiy, hissiy va ilmiy salohiyatiga ta'sir qilishi uchun zarurdir. Ushbu jarayonni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish har bir bola uchun muvaffaqiyatli va baxtli hayotni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Aynan shuning uchun ham bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotida pedagogtarbiyachilar nutqiga yuqori talablar qo'yilmoqda va pedagog tarbiyachilarning nutq madaniyatini oshirish muammosi maktabgacha ta'lim sifatini oshirish kontrkstida ko'rib chiqilmoqda. Pedagog - tarbiyachi nutqiga quyidagi talablar qo'yiladi: - ona tilingizdagi barcha tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish; - tovushlarni aniq talaffuz qilish va artikulyatsiya qilish, so'zlarning oxirini va iboradagi har bir so'zni aniq talaffuz qilish; - nutqning intonatsion ekspressivligi vositalaridan foydalanish (ovoz kuchi, ritm, temp, mantiqiy urg'u, pauzalar); - bolalar bilan muloqot qilishda nutqni biroz sekinroq va o'rtacha hajmda ishlatish; - suhbatda do'stona ohangdan foydalanish. Yuqoridagi talablar pedagog- tarbiyachi tomonidan og'zaki bo'lmagan muloqot vositalaridan to'g'ri foydalanish, uning nafaqat bola bilan gaplasha olish, balki uni eshitish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Bola hayoti kattalar hayoti va faoliyatiga uyg'unlashgan bo'ladi. Ayni paytda bolada unga ta'sir o'tkazish uchun biron-bir o'ziga xos insoniy vositaga mavjud bo'lmaydi. Bu mazkur rivojlanishning asosiy genetik vazifasi - kichkintoylarda katta odam bilan muloqotga kirishish qobiliyati va vositalarini shakllantirishdan iboratdir.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Yangi ta'lim to'g'risidagi qonun .2020y
2. Ayupova M.Yu. Logopediya. O'zbekiston faylasuflar Milliy jamiyati. T.: 2007 y.
3. Belova N.I. Spetsialnaya doshkolnaya surdopedagogika. M. 1985 g.
5. Ermakov V.P, Yakunin G.A. Osnovoi tiflopedagogiki Moskva:Vlados 2000g.
6. Ignateva S.A. Blinkov Yu.A. Logopedicheskaya reabilitatsiya detey s otkloneniyami v razviti. Moskva: «Vlados». 2004 g.
7. Mo'minova L.R., Ayupova M.Yu. Logopediya. O'qituvchi nashriyoti. Toshkent 1993. 7. Po'latova P.M. Maxsus pedagogika (oligofrenopedagogika). T.: G'ulom", 2005 y.
8. Islomova, O. (2022). NUTQ NUQSONLARINI KORREKSIYALASHDA “STEM” TIZIMIDAN FOYDALANISH. Журнал Педагогике и психологии в современном образовании, 2(5). Извлечено от <https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/4824>